

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ROSA, K. N. da S.; SILVA, C. C. C.; AZEVEDO, F. M. de O. Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14831, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14831.

Revisado por:

Maria Fernanda Diogo

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Isabel Maria Sabino de Farias

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

DIOGO, Maria Fernanda; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Relatório de revisão por pares para: Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20098332. Disponível em:

<https://zenodo.org/uploads/20098332>

PARECER

Parecerista: Maria Fernanda Diogo - 0000-0002-5936-0823

Data de retorno da revisão: 04/03/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está adequado. Rever pontuação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Há citações que necessitam ser melhor alinhavadas ao texto, encontram-se 'soltas' (exemplo, p. 3, citação de Vygotsky, 2004). Ainda nesta página, o/a autor/a cita Prestes, Tunes e Silva (2004): "o professor deve ter plena consciência de que é responsável pela sua própria formação" - é preciso rever esta frase, pois ela pode facilmente resvalar em um teor meritocrático (certamente avesso às ideias das autoras citadas).

O/a autor/a evidenciou uma "escassez de trabalhos sobre a temática em questão". É preciso acrescentar que esta escassez se deu pela busca de teses, dissertações e artigos que utilizassem uma vertente teórica específica (a teoria histórico-cultural) - e não pela temática em si. Além disso, fiquei me questionando se a escassez não estaria relacionada ao recorte temporal extremamente curto, 2020-2024. Não há no texto justificativa consistente do porque este curto período foi selecionado. Temos que lembrar que justamente este período foi transpassado por uma pandemia que, certamente, impactou a formação continuada de professores (e a pesquisa acerca do tema). Creio que o recorte temporal precisaria ser ampliado para que tal afirmação não soe esvaziada de sentido.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Está consistente.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Há poucas conclusões efetivamente analíticas diante do material coletado. Nenhuma categoria ou conceito específico da teoria histórico-cultural foi usada na análise. Efetivamente fiquei me questionando o porquê da escolha deste referencial em virtude de análises alheias aos seus conceitos.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto necessita de revisão gramatical, principalmente no quesito pontuação. Evidencie erros.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

No atual estado, há pouca relevância para a área educacional. Justificativas já foram descritas anteriormente.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Artigo original, mas com pouca relevância acadêmica.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Sugiro não publicá-lo no atual estado.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Há necessidade de revisão.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Rever

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Rever

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, após as correções destacadas na cor vermelha.

Parecer justificado:

A temática é importante e o artigo é original, mas o recorte temporal da seleção do material precisaria ser ampliado para sustentar algumas afirmações realizadas. Há pífias conclusões efetivamente analíticas diante do material e nenhuma categoria ou conceito específico da teoria histórico-cultural foi usada na análise. Não compreendi o porquê da escolha deste referencial em virtude de análises alheias aos seus conceitos. O artigo é original, mas com pouca relevância acadêmica em seu estado atual. Precisa ser revisto, ao menos na questão analítica.

Parecerista: Isabel Maria Sabino de Farias - 0000-0003-1799-0963

Data de retorno da revisão: 20/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O artigo, resultante de um estado da questão, apresenta uma temática pertinente e com produções ainda incipientes na área da Educação Especial. Em se tratando do resumo, o presente escrito apresenta elementos essenciais e bem definidos, como objetivo geral, caminho metodológico, resultados evidenciados, mas faltando o problema de pesquisa dessa investigação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

A leitura do texto evidencia que se trata de um trabalho com a consistência necessária interna ao seu desenvolvimento no tocante aos aspectos voltados aos objetivos, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados, materializando assim, uma discussão teórica em concordância com o objetivo do artigo.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título do texto em análise apresenta relação coerente ao conhecimento científico produzido, sobretudo por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo estado da questão que possibilitou aos(as) autores(as) o aprofundamento teórico e diálogo realizados com diversos estudos sobre a temática em discussão empreendida nesse escrito.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Sobre a questão da qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas, registra-se que o presente artigo atende em parte, pois sentimos falta de uma maior discussão teórica e reflexiva por parte dos(as) autores(as) a partir dos achados da pesquisa.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto apresenta de maneira qualitativa pertinência da argumentação e da coerência textual em sua maior parte, mas, como anotado anteriormente, sentimos falta de uma discussão crítico-argumentativa em relação aos resultados evidenciados pelos(as) autores(as).

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O presente escrito apresenta relevância acadêmica e científica para a área da Educação, por se tratar de uma temática que tem nos últimos anos ganhado maior visibilidade nas pesquisas e estudos no cenário acadêmico.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo em análise possui em sua essência originalidade e contributos importantes a área da Educação por apresentar como a temática da Educação especial tem sido pesquisada nas produções científicas e bases de dados de referências em nosso país.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Sobre a questão da pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação, destaca-se que o artigo submetido possui relevância científica e servirá de fonte para leitura e estudos para pesquisadores da área terem a oportunidade de conhecer outras investigações desenvolvidas na área da Educação Especial nesses últimos cinco anos em diferentes regiões brasileiras.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Considera-se necessária uma leitura final do escrito atentando as correções da norma culta da Língua portuguesa, pois apresenta problemas de pontuação (uso de vírgulas) e uso de crases, o que prejudica a compreensão dos argumentos.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O texto atende as normas da ABNT e da revista submetida, recomendando-se, porém, uma última revisão para pequenos ajustes na forma de fazer a referência final.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência entre os autores citados ao longo do texto e aqueles listados na bibliografia. Todas as citações identificadas no corpo do artigo estão devidamente referenciadas na lista final e não foram encontrados autores na bibliografia que não tenham sido citados no texto. Esse cuidado demonstra a atenção dos autores às normas da produção científica.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

A partir do exame realizado no texto “Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão” consideramos que o mesmo apresenta relevância a área da Educação e atende as normas desse periódico, necessitando apenas de uma revisão sobre os itens pontuados acima. Nesse sentido, recomenda-se a aprovação do texto com ajustes a serem feitos antes da publicação pela revista.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.